

PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, PENERAPAN TEKNOLOGI *E-FILLING* DAN *E-BILLING* TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (STUDI KASUS UMKM KABUPATEN KEDIRI)

Nadea Nensy Deviana Putri¹, Ahmad Yani², Putri Awalina³

¹²³ Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Kediri

ARTICLE INFO

Article history:

Received Maret, 2026

Revised Maret, 2026

Accepted Maret, 2026

Available online Maret, 2026

nadeanensyvy@gmail.com,

ahnadyani@uniska-kediri.ac.id,

[putriawalina@uniska-](mailto:putriawalina@uniska-kediri.ac.id)

kediri.ac.id

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.

ABSTRAK

Kepatuhan wajib pajak merupakan faktor penting dalam meningkatkan pendapatan negara, khususnya dari sektor UMKM yang memiliki peran besar dalam perekonomian lokal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan, penerapan teknologi *e-filling* dan *e-billing* terhadap kepatuhan wajib pajak (studi kasus UMKM Kabupaten Kediri). Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Sampel penelitian ini sebanyak 100 responden. Teknik analisis data yang digunakan diantaranya analisis deskriptif, uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda, uji hipotesis, dan koefisien determinasi dengan *spss*. Hasil penelitian membuktikan bahwa pengetahuan

perpajakan secara parsial berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Teknologi *e-filling* secara parsial berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Teknologi *e-billing* secara parsial berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Serta, secara simultan variabel independen berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kata Kunci : *E-filling*, *E-billing*, Kepatuhan Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan

ABSTRACT

Taxpayer compliance is an important factor in increasing state revenue, especially from the MSME sector which has a significant role in the local economy. This study aims to determine the effect of tax knowledge, the application of e-filling and e-billing technology on taxpayer compliance (a case study of MSMEs in Kediri Regency). The type of research used is quantitative research. The sample of this study was 100 respondents. Data analysis techniques used include descriptive analysis, classical assumption tests, multiple linear regression analysis, hypothesis testing, and coefficient of determination with SPSS. The results of the study prove that tax knowledge partially has a positive effect on taxpayer compliance. E-filling technology partially has a positive effect on taxpayer compliance. E-billing technology partially has a positive effect on taxpayer compliance. Also, independent variables simultaneously have an effect on taxpayer compliance.

Keywords : *E-filling*, *E-billing*, Taxpayer Compliance, Tax Knowledge

1. PENDAHULUAN

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang- Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sesuai dengan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak untuk pembiayaan Negara dan pembangunan nasional. Perkembangan pajak dari tahun ke tahun semakin lama semakin meningkat. Salah satu

*Corresponding author

E-mail addresses: nadeanensyvy@gmail.com

penerimaan Anggaran Penerimaan Belanja Negara (APBN) adalah dari sektor pajak. Dalam APBN 2018 penerimaan dari sektor pajak sebesar 1.618,1 Triliun jauh lebih besar dibandingkan penerimaan Negara bukan pajak sebesar 275,4 Triliun (www.kemenkeu.go.id). Pajak didapat dari kontribusi masyarakat (Wajib Pajak) dengan menggunakan sistem *self assessment*.

Sistem *self assessment* merupakan sebuah sistem reformasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Sistem ini menggantikan sistem official assessment yang berlaku sebelumnya. Sistem *self assessment* adalah sistem dimana Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung dan melaporkan sendiri pajak yang terutang oleh Wajib Pajak, sedangkan petugas pajak sendiri bertugas untuk mengawasinya. Hal itu berarti berhasil atau tidaknya sistem ini sangat ditentukan oleh kepatuhan para Wajib Pajak dan pengawasan yang optimal dari aparat pajak sendiri. Sistem ini sangat bergantung pada kesadaran Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya masih banyak Wajib Pajak yang tidak patuh untuk melaporkan dan membayar pajak

Reformasi perpajakan pertamakali dinamakan Reformasi Undang - undang Perpajakan yaitu ordonansi perpajakan Selain itu, perubahan lain yang tidak kalah pentingnya dalam mewarnai reformasi perpajakan di Indonesia adalah dengan diterapkannya sistem pemungutan pajak *self assessment* sebagai pengganti sistem *official assessment*, dimana pada sistem *self assessment* DJP (Direktorat Jenderal Pajak) memberikan kepercayaan penuh kepada WP (Wajib Pajak) untuk menghitung membayar serta melaporkan kembali kewajiban perpajakannya. Perubahan yang dilakukan oleh DJP tidak berhenti pada sistem perpajakan yang dianut saja tetapi DJP juga melakukan modernisasi perpajakan di segala bentuk pelayanan perpajakan yang bisa memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya.

Hal yang dilakukan DJP seperti mengubah pelayanan perpajakan dari sistem manual menjadi sistem komputerisasi (*online*) salah satunya adalah penggunaan *E-billing* dan *E-filling*. *E-billing* ialah sistem pembayaran pajak secara *online* dengan menggunakan kode *billing*. Saat ini ada beberapa bentuk layanan secara *online* yang telah disahkan DJP untuk mendapatkan kode *billing* pajak diantaranya adalah sebagai berikut: DJP Online (SSE1, SSE2, atau SSE3), ASP (Application Service Provider). Sedangkan *E-filling* adalah penyampaian SPT (Surat Pemberitahuan) melalui saluran pelaporan pajak elektronik atau *online* yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Untuk kemudahan perpajakan tersebut maka, saat ini DJP telah menyediakan akses *E-filling* secara *online* dalam lima website resmi DJP yaitu: djponline.pajak.go.id, SSE.pajak.go.id, klikpajak.id, www.online-pajak.com, www.spt.co.id. Disamping penerapan sistem *E-billing* dan *e-filing* terdapat juga sanksi perpajakan sebagai faktor dari kepatuhan wajib pajak, sanksi perpajakan dikenakan kepada seluruh Wajib Pajak yang tidak mematuhi aturan dalam undang-undang perpajakan.

Pengetahuan pajak merupakan kemampuan yang dimiliki wajib pajak tentang hak serta kewajiban sebagai wajib pajak sehingga wajib pajak sanggup menghindari sanksi perpajakan. Wajib pajak yang memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang manfaat pajak akan sadar untuk membayar pajak tepat waktu. Pengetahuan tentang metode dan undang undang perpajakan akan meningkatkan kepatuhanWwajib pajak dengan membayar pajak dengan ikhlas jika wajib pajak memiliki pengetahuan tentang perpajakan yang cukup. Terobosan terbaru pelaporan SPT yang diciptakan oleh Direktorat Jenderal Pajak dapat memudahkan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya. Adanya *E-filling* secara garis besar sangat menguntungkan wajib pajak antara lain memudahkan dalam

melaporkan SPT dengan biaya cenderung lebih murah dibandingkan melakukan dengan manual dan dengan proses yang lebih cepat karena wajib pajak merekam sendiri surat pemberitahuannya sehingga bisa lebih akurat, efektif dan Refisien. Sistem *E-filling* merupakan surat sistem penyetoran atau penyampaian surat pemberitahuan baik SPT Masa maupun SPT Tahunan secara elektronik dengan jasa penyedia aplikasi yang telah bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui proses yang terintegrasi (Rahayu, 2017).

Pengetahuan perpajakan adalah proses pengubah sikap dan tata laku wajib pajak atau kelompok wajib pajak dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pelatihan (Anwar & Syafiqurrahman, 2016). Adanya pengetahuan perpajakan yang baik dapat membantu meningkatkan kepatuhan wajib pajak akan pentingnya membayar pajak dan wajib pajak dapat melakukannya sesuai dengan aturan perundang-undangan perpajakan. Jika wajib pajak tidak memiliki pengetahuan mengenai peraturan dan proses perpajakan, maka wajib pajak tidak dapat menentukan perilakunya dengan tepat. Hal ini didukung oleh penelitian Witono yang menyatakan terdapat pengaruh yang signifikan pengetahuan pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dan penelitian Tambun (2016:36) yang menyatakan bahwa pengetahuan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berbeda dengan penelitian lainnya yang menyatakan pengetahuan peraturan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak dan menyatakan bahwa persepsi pengetahuan wajib pajak tidak mempengaruhi kepatuhan.

Keputusan Dirjen Pajak yang dikeluarkan pada 21 Mei 2004 secara resmi meluncurkan suatu produk yakni *E-filling* atau Electronic Filing System. *E-filling* merupakan suatu sistem elektronik yang digunakan untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) dengan memanfaatkan sistem online dan real time serta melalui sebuah penyedia jasa aplikasi yang sudah bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Pajak. Diterapkannya *E-filling* merupakan suatu langkah awal yang dilakukan oleh Dirjen Pajak dalam rangka modernisasi sistem perpajakan di Indonesia yang diharapkan dapat memberikan kualitas pelayanan yang lebih baik sehingga akan memberikan kepuasan dan kemudahan bagi wajib pajak. Wajib pajak yang puas terhadap kualitas pelayanan ini diharapkan mampu merubah perilakunya dalam melaksanakan pembayaran pajak, sehingga kepatuhan wajib pajak dapat mengalami peningkatan.

Sedangkan pada sistem *E-billing*, menurut Direktur Jenderal Pajak tentang pembayaran pajak yang dilakukan secara elektronik secara resmi diluncurkan produk *E-billing*. *E-billing* pajak menurut Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merupakan sistem pembayaran pajak elektronik dengan cara pembuatan kode billing atau ID billing terlebih dahulu. Billing System merupakan Sistem yang menerbitkan kode billing untuk pembayaran atau penyetoran penerimaan negara secara elektronik, tanpa perlu membuat Surat Setoran (SSP, SSBP, SSPB) manual. Meskipun sistem *e-Filling* dan *E-billing* ini diciptakan untuk memudahkan para wajib pajak dalam melaporkan SPT, namun pada kenyataannya bahwa masih ada wajib pajak yang belum menggunakan fasilitas ini dikarenakan kurangnya pemahaman dalam ilmu perpajakan.

Kepatuhan wajib pajak yaitu dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakan dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan dan undang-undang pajak yang berlaku (Ilhamsyah dkk., 2016). Kepatuhan wajib pajak mempunyai hubungan dengan penerimaan pajak karena apabila kepatuhan dari wajib pajak meningkat maka secara tidak langsung juga akan memperbesar penerimaan negara dari sektor pajak.

Teori kepatuhan (*Compliance Theory*) penelitian ini yakni di gunakan untuk menjelaskan pengaruh penerapan e-biling terhadap kepatuhan wajib pajak dalam hal memenuhi kewajiban perpajakannya. Penerapan sistem ini juga mengupayakan untuk mengefesien sistem paper based yang memakan waktu dan biaya, dengan di terapkannya sistem E-biling, di harapkan dapat memenuhi kewajiban pajaknya secara lebih mudah,cepat dan efisien, selain itu kepatuhan serta kesadaran Wajib Pajak dapat meningkat. Adapun penelitian yang dilakukan oleh Indriati, dkk., (2017) yang menyimpulkan bahwa penerapan sistem E-biling berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak artinya semakin baik penerapan sistem *E-billing* akan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak.

Peneliti melakukan penelitian di UMKM di Kabupaten Kediri karena kepatuhan wajib pajak merupakan faktor penting dalam meningkatkan pendapatan negara, khususnya dari sektor UMKM yang memiliki peran besar dalam perekonomian lokal. Perkembangan teknologi informasi yang mendorong pemerintah untuk memperkenalkan sistem *E-filling* dan *E-billing* memberikan kemudahan dalam pelaporan dan pembayaran pajak. Namun demikian, tingkat kepatuhan pajak UMKM di Kabupaten Kediri masih perlu ditingkatkan, dan diduga disebabkan oleh terbatasnya pengetahuan perpajakan serta pemanfaatan teknologi tersebut.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi sejauh mana pengetahuan perpajakan dan penggunaan teknologi *E-filling* serta *E-billing* berpengaruh terhadap kepatuhan pajak pada UMKM. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan wawasan mengenai tantangan yang dihadapi pelaku UMKM dalam memahami kewajiban perpajakan dan memanfaatkan teknologi perpajakan, sekaligus mengevaluasi efektivitas kebijakan pemerintah dalam mendorong kepatuhan pajak melalui teknologi tersebut. Dengan meningkatnya kepatuhan pajak UMKM, diharapkan dapat berkontribusi positif pada peningkatan pendapatan daerah serta pembangunan ekonomi yang berkelanjutan di Kabupaten Kediri. Penelitian ini juga menjadi bentuk kontribusi dalam memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif dan program edukasi perpajakan yang tepat sasaran bagi pelaku UMKM di daerah tersebut.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan mengenai perpajakan merupakan suatu informasi yang berhubungan dengan pajak yang digunakan oleh wajib pajak sebagai dasar dalam bertindak dan mengambil keputusan untuk menempuh arah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban di bidang perpajakan Veronica Carolina dalam (Khasanah & Rachman, 2021). Pengetahuan atas peraturan pajak sangat krusial dalam menumbuhkan perilaku patuh.

Menurut Wati (2016) adalah hal yang dahulu tidak tau tentang aturan perpajakan sekarang menjadi tahu tentang peraturan perpajakan. Menurut Febriani & Kusmuriyanto (2015) , pengetahuan perpajakan merupakan seberapa besar ilmu yang dimiliki wajib pajak mengenai manfaat pajak yang telah dibayarkan oleh wajib pajak terhadap kas Negara.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pengetahuan perpajakan adalah seberapa besar ilmu yang dimiliki oleh wajib pajak mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh wajib pajak. Menurut Rahayu (2017) dengan adanya pengetahuan atas peraturan perpajakan akan

mempengaruhi wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Riset oleh Wardani & Wati (2018) menjelaskan bahwa apabila ingin mengetahui pengetahuan wajib pajak mengenai peraturan perpajakan maka dapat dilihat dari beberapa hal berikut, yaitu pengetahuan mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang telah diatur sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, sistem perpajakan yang diterapkan di Indonesia saat ini (*self assessment system*), dan fungsi perpajakan. Seorang wajib pajak yang berpengetahuan baik mengenai perpajakan akan termotivasi untuk membayar dan melaporkan pajak sesuai dengan ketentuan waktunya, sehingga hal tersebut dapat memberikan peningkatan atas kepatuhan wajib pajak.

E-filling

Berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Nomor PER- 1/PJ/2014 *E-filling* adalah suatu cara untuk menyampaikan SPT atau Surat Pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan yang dilakukan secara online yang realtime melalui website Direktorat Jenderal Pajak atau oleh penyedia jasa aplikasi atau Application Service Provider (ASP) dengan memanfaatkan jalur komunikasi internet secara online realtime, sehingga wajib pajak tidak perlu lagi melakukan pencetakan semua formulir laporan dan menunggu tanda terima secara manual. *E-filling* adalah sebuah aplikasi sistem informasi dimana wajib pajak berinteraksi dengan sistem teknologi informasi yang kompleks.

Direktorat Jendral Pajak melakukan berbagai perubahan sebagai wujud dari modernisasi perpajakan di Indonesia. Tujuan utama dari adanya modernisasi perpajakan ini adalah untuk mengoptimalkan pelayanan kepada wajib pajak agar lebih efisien. Penggunaan *E-filling* merupakan salah satu bentuk langkah modernisasi perpajakan. *E-filling* dikeluarkan secara resmi berdasarkan Surat Keputusan Direktorat Jendral Pajak (DJP). Berdasarkan Peraturan Direktur Jendral Pajak tanggal 12 Januari 2005 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan secara Elektronik (*E-filling*) melalui Perusahaan Penyedia Jasa (ASP), *E-filling* adalah suatu cara penyampaian SPT dan pemberitahuan perpanjangan SPT tahunan yang dilakukan secara online yang real time melalui Penyedia Jasa Aplikasi.

Dalam kaitannya dengan pelayanan kepada masyarakat, *E-filling* memberikan fungsi yang penting terhadap layanan e-government dalam bidang administrasi perpajakan, yaitu dengan layanan yang memanfaatkan kecepatan dan keefektifan biaya melalui internet. Secara sederhana, *E-filling* merupakan penerapan e-government dalam bidang administrasi perpajakan khususnya dalam pelaporan SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan).

E-billing

Menurut Direktorat Jenderal Pajak (DJP) , *E-billing* adalah metode pembayaran pajak secara online menggunakan kode billing pada aplikasi SSE (Surat Setoran Elektronik) yang merupakan bagian dari penerimaan negara. Kode billing pajak adalah sebuah kode identifikasi yang diterbitkan melalui sistem billing atas pembayaran atau setoran yang akan dilakukan oleh wajib pajak.

Dengan menggunakan *E-billing* wajib pajak seharusnya bisa melakukan transaksi pembayaran yang lebih cepat dan akurat. Pembayaran pajak ini telah resmi digunakan pada 1 Januari 2016. Sistem *E-billing* akan membimbing user mengisi Surat Setoran Pajak (SSP) elektronik dengan tepat dan benar sesuai transaksi. Untuk membayar pajak secara online melalui *E-billing*, terdapat langkah-langkah seperti: Melakukan registrasi

akun *E-billing*SSE (Surat Setoran Elektronik) Pajak. Membuat kode ID Billing Pajak. Mencetak Kode ID Billing Pajak dan Membayar Pajak Online. Cara untuk mendapatkan kode billing melalui Kantor Pelayanan Pajak, kantor pelayanan pajak menyediakan Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) sebagai tempat pembuatan kode billing. Di tempat-tempat tersebut kode billing juga dapat dibuat oleh petugas pajak sebagai pengelola layanan billing dengan memanfaatkan akses internet. Untuk proses pembuatan kode billing dengan cara ini, wajib pajak tidak harus mengurus di KPP ketika mendaftar. Tetapi bisa juga dilakukan di KPP terdekat.

Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Rahayu (2017) kepatuhan wajib pajak adalah kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan yang dilakukan oleh wajib pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku. Wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Cahyonowati (2016) menyatakan bahwa kepatuhan pajak (tax compliance) dapat diartikan sebagai suatu bentuk perilaku dimana Wajib Pajak (WP) menjalankan segala kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kepatuhan pajak adalah sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Wajib Pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajaknya tersebut. Pada prinsipnya kepatuhan wajib pajak merupakan tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara.

3. METODE

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini ialah penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif, Penelitian deskriptif kuantitatif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan atau menjelaskan suatu fenomena secara sistematis dan akurat menggunakan data kuantitatif (angka). Dengan begitu peneliti dapat menganalisa, menjelaskan, dan membuat kesimpulan secara rinci tentang bagaimana pengaruh pengetahuan perpajakan, penerapan teknologi *E-filling* dan *E-billing* terhadap kepatuhan wajib pajak.

Lokasi Penelitian

Peneliti akan melakukan penelitian pada UMKM yang berlokasi di seluruh Kabupaten Kediri. Lokasi ini dipilih karena peneliti ingin mengetahui permasalahan perpajakan yang ada di UMKM daerah Kabupaten Kediri, Jawa Timur.

Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/ subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi (objek) yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh pelaku UMKM Kabupaten Kediri yang berjumlah 25.333 ribu.

Sampel adalah sebagian dari populasi yang dipilih untuk mewakili keseluruhan populasi dalam penelitian. Penelitian ini menggunakan sampel untuk memperoleh data yang lebih terfokus pada masalah penelitian. Sampel penelitian ini menggunakan sebanyak 100 pelaku UMKM makanan di Kabupaten Kediri yang bersedia mengisi kuisioner.

Analisis Data

Teknik analisis data untuk penelitian ini menggunakan teknik analisis data statistik dilakukan dengan bantuan perangkat komputer dan software SPSS 25 yang dipakai untuk menguji. Berikut yang akan digunakan dalam uji menggunakan program SPSS 25

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Uji Validitas

Tabel 1 Hasil Uji Validitas

Variabel	Pernyataan	Nilai Korelasi (Pearson Corellation)	P (sig.)	Keterangan
X1	X1.1	0,878	0,000	Valid
	X1.2	0,832	0,000	Valid
	X1.3	0,449	0,000	Valid
	X1.4	0,375	0,000	Valid
	X1.5	0,869	0,000	Valid
X2	X2.1	0,948	0,000	Valid
	X2.2	0,917	0,000	Valid
	X2.3	0,921	0,000	Valid
	X2.4	0,923	0,000	Valid
	X2.5	0,383	0,000	Valid
X3	X3.1	0,716	0,000	Valid
	X3.2	0,687	0,000	Valid
	X3.3	0,727	0,000	Valid
	X3.4	0,543	0,000	Valid
	X3.5	0,699	0,000	Valid
Y	Y1.1	0,700	0,000	Valid
	Y1.2	0,616	0,000	Valid
	Y1.3	0,348	0,000	Valid
	Y1.4	0,727	0,000	Valid
	Y1.5	0,586	0,000	Valid

Sumber: Data Diolah Peneliti, 2025

Berdasarkan tabel 1 menunjukkan bahwa dengan hasil korelasi yang signifikan dan nilai Sig. < 0,05, dapat disimpulkan bahwa seluruh item dalam instrumen ini valid. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pernyataan-pernyataan mengenai Pengetahuan Perpajakan (X1), Teknologi E-Filling (X2), Teknologi E-Billing (X3), dan Kepatuhan Wajib Pajak (Y) dapat digunakan untuk mengukur penelitian ini.

Uji Reliabilitas

Tabel 2 Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
X1	0,682	RELIABEL
X2	0,941	RELIABEL
X3	0,853	RELIABEL
Y	0,691	RELIABEL

Sumber: Data Diolah Peneliti, 2025

Berdasarkan tabel 2 di peroleh nilai-nilai Cronbach’s Alpha dari semua variabel penelitian yaitu: Pengetahuan Perpajakan (X1), Teknologi *E-Filling* (X2), Teknologi *E-Billing* (X3), dan Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Nilai ini jauh lebih tinggi dari ambang batas yang diterima, yaitu 0,6, yang menunjukkan bahwa instrumen yang digunakan dalam penelitian ini menunjukkan tingkat konsistensi internal yang tinggi, yang berarti bahwa setiap item dalam kuesioner saling berkaitan dan secara efektif mengukur konsep yang sama. Oleh karena itu, instrumen ini dapat diandalkan untuk menghasilkan data yang konsisten dan akurat jika diterapkan pada penelitian atau sampel yang berbeda. Dengan demikian, instrumen ini dinilai reliabel dan sesuai untuk digunakan dalam penelitian selanjutnya.

Uji Normalitas

Tabel 3 Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test			Unstandardized Residual
N			100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean		.0000000
	Std. Deviation		1.57045423
Most Extreme Differences	Absolute		.088
	Positive		.088
	Negative		-.061
Test Statistic			.088
Asymp. Sig. (2-tailed)			.054 ^{c,d}
a. Test distribution is Normal.			
b. Calculated from data.			
c. Lilliefors Significance Correction.			

Sumber: Data Diolah Peneliti, 2025

Pada uji normalitas, jika nilai signifikansi > 0,05 maka nilai residual yang didapat dikatakan telah terdistribusi secara normal. Sebaliknya, jika nilai signifikansi < 0,05, maka nilai residual dikatakan tidak terdistribusi secara normal. Berdasarkan tabel 4.9 dapat diketahui bahwa hasil pengujian normalitas dengan *metode Kolmogorov-Smirnov Test* (Uji K-S) terhadap 100 data menunjukkan bahwa nilai residual yang dimiliki berdistribusi normal, dimana nilai signifikansi yang didapat > 0, 05 yaitu 0,054.

Uji Multikolinieritas

Tabel 4 Hasil Uji Multikolinieritas

Coefficients ^a							
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficient	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	7,856	1,492		1,809	,000		
Pengetahuan Perpajakan	,448	,190	,336	2,361	,020	,170	5,581

Teknologi E-Filling	,313	,097	,456	3,234	,002	,173	5,576
E-Billing	,089	,037	,146	2,416	,018	,945	1,058

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Data Diolah Peneliti, 2025

Pada uji multikolinearitas, jika nilai toleransi > 0,10 dan nilai VIF (*Variance Inflation Factor*) < 10,00 maka artinya dalam model regresi tidak terjadi multikolinearitas antar variabel bebas. Sebaliknya, jika nilai toleransi < 0,10 dan jika nilai VIF (*Variance Inflation Factor*) > 10,00 maka artinya diantara variabel bebas terjadi gejala multikolinearitas. Berdasarkan tabel 4.10 dapat dilihat bahwa tidak ditemukannya variabel bebas yang memiliki nilai toleransi < 0,10 dan nilai VIF > 10,00, dimana nilai toleransi variabel pengetahuan perpajakan sebesar 0,170 dengan nilai VIF sebesar 5,881, nilai toleransi variabel teknologi e-filling sebesar 0,173 dengan nilai VIF sebesar 5,576 dan nilai toleransi variabel e-billing sebesar 0,945 dengan nilai VIF sebesar 1,058. Hal ini menandakan bahwa tidak terdapat hubungan kuat antar variabel bebas atau tidak terjadi multikolinearitas antar variabel bebas di dalam model regresi.

Uji Heteroskedastisitas

Gambar 1 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Sumber: Data Diolah Peneliti, 2025

Berdasarkan gambar 1 hasil uji heteroskedastisitas dengan model Scatterplot dapat dilihat bahwa:

1. Titik-titik menyebar di atas, bawah serta disekitaran angka 0 dan tidak menggumpal
2. Penyebaran titik-titik, tidak membentuk pola bergelombang, melebar dan menyempit.

Dengan demikian, model ini tidak memperlihatkan adanya pola heteroskedastisitas, yang menunjukkan bahwa varians residual tetap stabil di seluruh rentang nilai variabel independen. Model regresi ini memenuhi asumsi homoskedastisitas, yang berarti varians residual tetap konstan dan model dapat dianggap memiliki kestabilan yang diperlukan.

Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 5 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Coefficients ^a						
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	7,856	1,492		1,809	,000
	Pengetahuan Perpajakan	,448	,190	,336	2,361	,020
	Teknologi E-	,313	,097	,456	3,234	,002

<i>Filling</i>					
<i>E -Billing</i>	,089	,037	,146	2,416	,018
a. Dependen Variabel : Kepatuhan Wajib Pajak					

Sumber: Data Diolah Peneliti, 2025

Berdasarkan tabel 5 hasil pengujian regresi linear berganda yang disajikan di atas, maka selanjutnya dapat dirumuskan persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

$$Y = 7,856 + 0,384 \cdot X_1 + 0,259 \cdot X_2 + 0,181 \cdot X_3$$

Dari Persamaan diatas dapat disimpulkan bahwa:

- 1) Nilai konstanta memiliki nilai positif sebesar 7,856 yang artinya menunjukkan pengaruh yang searah antara variabel independen. Hal ini menunjukkan bahwa jika semua variabel independen bernilai 0 atau tidak mengalami perubahan, maka nilai Kepatuhan Wajib Pajak adalah 7,856.
- 2) Nilai koefisien regresi untuk variabel Pengetahuan Perpajakan yaitu sebesar 0,448. Nilai tersebut menunjukkan pengaruh positif antara variabel Pengetahuan Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini artinya jika variabel Kesadaran Pajak akan mengalami kenaikan sebesar 1% maka variabel Kesadaran Pajak akan mengalami kenaikan sebesar 0,448.
- 3) Nilai koefisien regresi untuk variabel Teknologi *E-Filling* yaitu sebesar 0,313. Nilai tersebut menunjukkan pengaruh positif antara variabel Literasi Keuangan dan Kesadaran Pajak. Hal ini artinya jika variabel Teknologi *E-Filling* mengalami kenaikan sebesar 1% maka variabel Kepatuhan Wajib Pajak akan mengalami kenaikan sebesar 0,313.
- 4) Nilai koefisien regresi untuk variabel *E-Billing* yaitu sebesar 0,089. Nilai tersebut menunjukkan pengaruh positif antara variabel *E-Billing* dan Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini artinya jika variabel Aplikasi Pajak mengalami kenaikan sebesar 1% maka variabel Kesadaran Pajak akan mengalami kenaikan sebesar 0,089.

Hasil Uji t

Tabel 6 Hasil Uji t

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	7,856	1,492		1,809	,000
	Pengetahuan Perpajakan	,448	,190	,336	2,361	,020
	Teknologi <i>E-Filling</i>	,313	,097	,456	3,234	,002
	<i>E -Billing</i>	,089	,037	,146	2,416	,018
a. Dependen Variabel : Kepatuhan Wajib Pajak						

Sumber: Data Diolah Peneliti, 2025

Berdasarkan tabel 6 diketahui bahwa variabel Pengetahuan Perpajakan (X1) memiliki koefisien regresi sebesar 0,448 dan probabilitas signifikansi sebesar 0,020. Probabilitas signifikansi variabel Pengetahuan Perpajakan (X1) lebih kecil dari 0,05, yang menunjukkan bahwa variabel Pengetahuan Perpajakan (X1) memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan pajak (Y). Pada variabel Teknologi *E-Filling* (X2), terdapat koefisien regresi sebesar 0,313 dan probabilitas signifikansi sebesar 0,002. Probabilitas signifikansi

tersebut lebih kecil dari 0,05, menunjukkan bahwa variabel *E-Filling* (X3) memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y). Pada variabel Teknologi *E-Billing* (X3), terdapat koefisien regresi sebesar 0,089 dan probabilitas signifikansi sebesar 0,018. Probabilitas signifikansi tersebut juga lebih kecil dari 0,05, menunjukkan bahwa variabel *E-Billing* (X3) memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y).

Uji F

Tabel 7 Hasil Uji F

F	Sig
64,683	0,000

Sumber: Data Diolah Peneliti, 2025

Dari tabel 7 diperoleh hasil bahwa nilai sig F lebih kecil dari 0,05. Maka H0 ditolak dan Ha diterima. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen secara simultan memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Uji Determinasi (Uji R²)

Tabel 8 Hasil Uji Determinasi (Uji R²)

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,818 ^a	,669	,659	1,59480

Sumber: Data Diolah Peneliti, 2025

Pada uji ini dapat dilihat di tabel 8 Nilai R Square sebesar 0,669 menunjukkan bahwa 66,9% variasi dari Kepatuhan Wajib Pajak dapat dijelaskan oleh ketiga variabel independen (Pengetahuan Perpajakan, Teknologi *E-Filling* dan *E-Billing*). Sisanya, 30,1%, dijelaskan oleh faktor lain di luar model.

4.2 Pembahasan

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil uji hipotesis, penelitian ini menunjukkan bahwa hipotesis pertama (H1) diterima yaitu pengetahuan perpajakan secara parsial berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil analisis menunjukkan nilai koefisien regresi tidak terstandarisasi sebesar 0,448 yang mengindikasikan arah pengaruh positif, namun dengan tingkat signifikansi sebesar 0,020 (> 0,05), yang berarti pengaruh tersebut signifikan. Dengan demikian, Pengetahuan Perpajakan (X1) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y).

Hasil penelitian ini konsisten sejalan dengan hasil penelitian Sulistiyowati (2018). Hasil penelitian Sulistiyowati (2018) menunjukkan bahwa Pengetahuan Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak diharapkan dapat meningkatkan tingkat kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Hal ini sejalan dengan sistem perpajakan yang dianut di Indonesia, yaitu *Self Assessment System*, yang mengharuskan wajib pajak untuk memahami ketentuan-ketentuan perpajakan. Tanpa pengetahuan yang memadai mengenai peraturan, tata cara perhitungan, pembayaran, hingga pelaporan pajak, mustahil bagi wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya dengan benar. Dengan pemahaman yang baik mengenai perpajakan, wajib pajak akan lebih mudah dalam menjalankan kewajiban tersebut. Semakin tinggi tingkat pengetahuan yang dimiliki, maka semakin besar pula kemungkinan wajib pajak untuk patuh, karena mereka telah memahami fungsi serta peran penting pajak dalam mendukung pembangunan negara.

Pengaruh Teknologi *E-Filling* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil uji hipotesis penelitian ini menunjukkan bahwa hipotesis kedua (H2) diterima yaitu *e-filling* secara parsial berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil analisis menunjukkan nilai koefisien regresi tidak terstandarisasi sebesar 0,313 yang mengindikasikan arah pengaruh positif, namun dengan tingkat signifikansi sebesar 0,002 ($> 0,05$), yang berarti pengaruh tersebut signifikan. Dengan demikian, Teknologi *E-Filling* (X2) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y).

Hasil penelitian ini konsisten sejalan dengan Pradnyana & Prena (2019). Hasil penelitian Pradnyana & Prena (2019) menunjukkan bahwa *e-filling* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penggunaan *e-filing* memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam melaporkan spt. Melalui platform yang disediakan oleh DJP, wajib pajak dapat mengisi dan menyampaikan spt secara online kapan saja dan dari lokasi mana pun. Kemudahan ini mendukung pemenuhan kewajiban perpajakan dengan lebih efisien, baik dari segi waktu maupun biaya, sehingga berpotensi meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh *E-Billing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil uji hipotesis, penelitian ini menunjukkan bahwa hipotesis ketiga (H3) diterima yaitu *e-billing* secara parsial berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil analisis menunjukkan nilai koefisien regresi tidak terstandarisasi sebesar 0,089 yang mengindikasikan arah pengaruh positif, namun dengan tingkat signifikansi sebesar 0,018 ($> 0,05$), yang artinya *e-billing* (X3) berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (Y).

Hasil penelitian ini konsisten sejalan dengan Susilo & Syahdan (2022). Hasil penelitian Susilo & Syahdan (2022) menunjukkan bahwa *e-billing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Membayar pajak tepat waktu merupakan salah satu aspek penting dalam menentukan tingkat kepatuhan wajib pajak. Kehadiran layanan *e-billing* memungkinkan wajib pajak untuk melakukan pembayaran secara online, seperti melalui *m-banking* atau ATM, sehingga prosesnya menjadi lebih praktis dan menghemat waktu serta tenaga. Kemudahan dalam melakukan pembayaran ini turut berkontribusi pada peningkatan kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

5. SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dan analisis yang telah dilakukan, peneliti menyimpulkan bahwa pengetahuan perpajakan (X1) secara parsial memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak (Y). Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pengetahuan perpajakan yang dimiliki wajib pajak, maka semakin besar pula kemungkinan mereka untuk patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Selain itu, teknologi *E-Filling* (X2) juga terbukti berpengaruh positif secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak (Y), sehingga penggunaan sistem tersebut dapat mempermudah dan mendorong wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Demikian pula, teknologi *E-Billing* (X3) secara parsial berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak (Y), yang berarti kemudahan akses pembayaran pajak melalui sistem ini mampu meningkatkan kepatuhan. Terakhir, pengetahuan perpajakan (X1), teknologi *E-Filling* (X2), dan teknologi *E-Billing* (X3) secara simultan terbukti berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (Y), yang menegaskan bahwa ketiga faktor tersebut bersama-sama memberikan kontribusi penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

5.2 Saran

Bagi KPP Pratama Pare, peneliti menyarankan agar Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pare didorong untuk mensosialisasikan kembali dan menjelaskan kepada wajib pajak bahwa pengetahuan perpajakan dan sistem pelayanan pajak berbasis elektronik dapat menawarkan banyak keuntungan dan ketepatan waktu dalam penyampaian SPT serta pembayaran pajak.

Bagi Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kediri, peneliti menyarankan agar Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kediri dapat mensosialisasikan penyusunan laporan keuangan berbasis digital agar dapat bersaing dalam era digital saat ini. Selain itu, diharapkan Dinas Koperasi dan UKM Kota Kediri dapat memberikan bantuan pinjaman dana kepada para UMKM yang kondisi keuangannya kurang stabil.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, R. A., & Syafiqurrahman, M. (2016). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Perpajakan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Surakarta dengan Pengetahuan Perpajakan sebagai Variabel Pemediasi. *Jurnal InFestasi*, 12(1), 66-74.
- Cahyonowati, N. (2016). Model Moral dan Kepatuhan Perpajakan: Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi Dan Auditing Indonesia*, 15.
- Febriani, Y., & Kusmuriyanto. (2015). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurna AAJ (Accounting Analysis Journal)*, 4(4).
- Khasanah, F. N., & Rachman, A. N. (2021). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pbb Factors Affecting Taxpayer Compliance in Paying Pbb Pendahuluan. *INVENTORY: Jurnal Akuntansi*, 5(1). <https://doi.org/10.25273/inventory.vxix.8615>
- Pradnyana, I., & Prena, P. (2019). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, E-Billing Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak (Kpp) Pratama Denpasar Timur. *Wacana Ekonomi (Jurnal Ekonomi. Bisnis Dan Akuntansi)*, 18(1), 56-65.
- Rahayu, N. (2017). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak , dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi Dewantara*, 1(1), 15-30.
- Sulistiyowati, Y. (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan dan Pelayanan Fiskus TerhadapKepatuhan Wajib Pajak (Study Empiris Pada KPP Pratama Surabaya Rungkut). *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 5, 1-15.
- Susilo, A., & Syahdan, S. A. (2022). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, E-Billing, dan Kebijakan Insentif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Pada KPP Pratama Banjarmasin. *Prosiding National Seminar on Accounting UKMC*, 1(1), 262-278.
- Wardani, D. K., & Wati, E. (2018). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pengetahuab Perpajakan sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kebumen). *Jurnal Nominal*, 7(1).
- Wati, R. E. (2016). *Pengaruh Pengetahuan, Modernisasi Strategi Direktorat Jenderal Pajak, Sanksi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, dan Religiusitas yang Dipersepsikan terhadap Kepatuhan Perpajakan (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi Pekerja Bebas yang Terdaftar*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.